

O PRODUTOR DIVINO EM PLATÃO, O CRIADOR EM TOMÁS DE AQUINO E EM HEGEL E O PROBLEMA DA ÊNFASE À RACIONALIDADE EM HEGEL

 DOI: 10.5281/zenodo.7908890

Luís Antonio Zamboni

Luís Antonio Zamboni, desenvolvedor de sistemas de informação, microempresário e proprietário da empresa Zamboni e Marques Informática Ltda. – ME, CNPJ 04.043.313/0001-88, www.zmi.com.br (uma empresa especializada em cálculos financeiros e jurídicos, empresa que possui mais de duas décadas experiência neste segmento de mercado), advogado atuante nas áreas cíveis e criminais, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), graduado pela URI - Campus de Erechim (Universidade Regional Integrada); licenciado em Filosofia, graduado pela UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul); sou mestrando em Filosofia pela PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

RESUMO

O presente artigo objetiva apresentar alguns apontamentos sobre o Produtor Divino, para tanto perpassa fragmentos da obra o Sofista, de Platão; sobre o Criador: perpassa fragmentos da Questão 44 da Suma Teológica, de Tomás de Aquino; perpassa a obra Filosofia da Religião, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel; e, contata a racionalidade, que delega espírito ao homem, com a Encíclica Papal *Laudato Si*. Para tanto o artigo está dividido em três capítulos “Do Produtor Divino”, “Do percurso na obra de Hegel: Filosofia da Religião” e “O problema da ênfase à “racionalidade” na obra Filosofia da Religião de Hegel”. Por fim, apresenta como conclusão que o espírito não é qualidade ou quiddidade exclusiva do homem.

Palavras-chave: Criador, Produtor Divino, Deus, Hegel, Espírito, Reintegração, Racionalidade, Papa Francisco.

ABSTRACT

This article aims to present some notes on the Divine Producer/God, for that it passes through fragments of the work the Sophist, by Plato; runs through fragments of Question 44 of the Summa Theologiae, by Thomas Aquinas; it runs through the work Philosophy of Religion, by Georg Wilhelm Friedrich Hegel; and, he contacts rationality, which delegates spirit to man, with the Papal Encyclical *Laudato Si*. For this purpose, the article is divided into three chapters “On the Divine Producer”, “On the path through Hegel's work: Philosophy of Religion” and “The problem the

emphasis on “rationality” in Hegel's Philosophy of Religion”. Finally, it presents the conclusion that the spirit is not a quality or quiddity exclusive to man.

Keywords: Divine Producer, God, Hegel, Spirit, Reintegration, Rationality, Pope Francis.

INTRODUÇÃO

O tema Produtor Divino, Deus, Criador, está presente na historicidade humana e acompanha o homem enquanto sujeito metafísico que percebe a autofinitude e a infinitude do universo. Dos relatos bíblicos se tem a narrativa de Gênesis; dos mitos greco-romanos se tem a Teogonia; da religião hindu se tem o *Trimurti*; de Parmênides, de Heráclito, de Anaxágoras, de Anaxímenes, de Pitágoras se tem pensadores tentando explicar a origem e a ordem do cosmos; de Aristóteles se tem o apontamento ao motor primeiro; de Platão, na texto o Sofista, em diálogo entre Teeteto e o Estrangeiro de Eléia se nota o Produtor Divino, a obra e a imagem; de Tomás de Aquino se colhe a afirmação que tudo é feito por Deus; de Hegel se tem a racionalidade como caminho de reintegração do homem-espírito à Deus, que é Espírito-Santo em suprassunção de si, por si e para si; e, do Papa Francisco, na Encíclica *Laudato Si*, se tem a defesa da existência de Deus e a reintegração de todos os seres. Assim, o tema é relevante porque tange as crenças sociais e históricas do ocidente.

Entretanto diante da extensão do tema, recorta-se a temática em três aspectos: a um, o que disseram os pensadores sobre a existência de um Criador e de um Produtor Divino; a dois, o que dissera Hegel na obra Filosofia da Religião sobre Deus-Espírito e homem-espírito; e, a três, a questão da ênfase à racionalidade em Hegel e os reflexos poiéticos.

A temática se justifica na medida em que demonstra que ao atribuir espírito somente aos homens e à Deus, Hegel excluía as outras categorias de seres da reintegração. O que pode ter constituído uma base subjetiva e discursiva para processos de colonização e de dominação de outros seres e de outras culturas. Ademais a temática se justifica porque Hegel, apesar de fazer franco discurso em favor da liberdade e condenatório à escravidão, ele separara as categorias “homem” e “animal”, contudo essas categorias podem ser tomadas de forma simplista ou de forma aprofundada, esta como a humanidade no homem e a animalidade no

homem, aquela como seres biológicos apenas. Havendo assim um problema filosófico quanto a extensão e a interpretação hermenêutica dos termos “homem” e “animal”.

Para tanto, fez-se uma revisão bibliográfica das obras. Bem como, dividira-se o artigo em três tópicos “O Criador e o Produtor Divino”, “Do percurso na obra de Hegel: Filosofia da Religião” e “O problema da ênfase à “racionalidade” na obra Filosofia da Religião de Hegel”. Por fim, apresenta-se como conclusão que o espírito não é qualidade ou quiddidade exclusiva do homem.

1. O CRIADOR E O PRODUTOR DIVINO

Os vestígios do humano sobre a terra datam de aproximadamente “700.000 anos” (GRIMBERG, 1989, pg. 8), e na percepção do humano, enquanto tomador da consciência de si, vem a concepção da necessidade de uma causa primeira para o mundo, de um primeiro motor, de um Produtor Divino, de Deus e dos mitos para “explicar” o mundo e a condição humana.

Da cultura greco-romana antiga se colhem os mitos. Nestes, o “Nascimento e Glória de Saturno” e o “Nascimento e Glória de Júpiter”, percebe-se o humano narrando os deuses, dizendo o mundo e a governança do mundo. Assim, o mito narra o anterior, “o caos – o mundo era governado pelo Céu” (FRANCHIN, 2012, pg. 11), e a conjunção entre a mãe, Terra, e seu filho, Céu, dando origem à Saturno, deus impiedoso que fora mutilado por Júpiter.

De Homero, na obra *Odisseia*, colhe-se, de Odisseu, uma oração à um deus ou à um Deus³ que Odisseu não sabe o nome “*Ao aproximar-se do rio, rogou-lhe de coração: “Senhor, não sei teu nome, ouve-me mesmo assim. Quem te invoca é um fugitivo dos golpes de Posidon.”*” (HOMERO, 2014, pg. 37).

De Gênesis, na Bíblia Católica, tem-se a narrativa da criação do mundo a partir da ausência de forma, num processo de criação e de reflexão sobre o resultado da criação, na medida em que Deus criara, percebera, avaliara e julgara a criação como boa. “*A Criação 1 No princípio, Deus criou o céu e a terra. 2 A terra estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava*

³ “deus”, grafado em letra minúscula, tomando-se que Odisseu não soubera o nome do deus local, ao qual roga proteção. E, “Deus”, grafado em letra maiúscula, tomando-se que Odisseu se referira Àquele que não se sabe o nome, mas, está em conexão com o rio que deságua no mar.

sobre as águas. 3 Deus disse: "Faça-se a luz!". E a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa,..." (BIBLIA, 2009, pg. 49).

De Platão, na obra Sofista, colhe-se, do diálogo entre o Estrangeiro de Eléia e o Teeteto, o reconhecimento da existência de duas categorias de produção: uma Divina e outra humana. Onde, naquela, engendrara-se a criação primitiva através do pensamento. Eis que, pensar que a criação se engendra independentemente de pensamento é uma crença e uma maneira vulgar de crer e de falar.

ESTRANGEIRO

- Começemos, então, por distinguir, na produção, duas partes.

TEETETO

- Quais?

ESTRANGEIRO

- Uma divina, outra humana.

TEETETO

- Ainda não compreendo.

ESTRANGEIRO

- É produtor, dizíamos, se nos recordamos de nosso início, todo poder que se torna causa daquilo que, anteriormente, não era, e, ulteriormente, começa a ser.

TEETETO

- Recordamo-nos.

ESTRANGEIRO

- Todos os animais mortais, pois, todas as plantas que sementes e raízes fazem surgir sobre a terra, finalmente tudo o que se agrega, no interior da terra, em corpos inanimados, fusíveis e não fusíveis, não é unicamente uma operação divina que o faz nascer, ulteriormente, do seu não-ser primitivo? Ou usaremos a maneira vulgar de crer e falar. . .

TEETETO

- Qual?

ESTRANGEIRO

- Que a natureza os engendra por causalidade espontânea e que se desenvolve sem o auxílio de pensamento algum? Ou deveremos dizer que se criaram por uma razão e um ciência divina, emanada de Deus?

TEETETO

- Quanto a mim, talvez, devido à minha idade, passo muitas vezes de uma opinião a outra. Neste momento, entretanto, basta olhar-te para ver que, para ti, estas gerações possuem, certamente, uma causa divina; e eu faço minha esta crença.

ESTRANGEIRO

- Pensas corretamente, Teeteto.... (PLATÃO, 1972, pg. 199)

De Tomás de Aquino, na obra Suma Teológica, na questão 44, "*A processão das criaturas a partir de Deus e a causa primeira de todos os entes*", apreende-se Deus como a causa eficiente dos entes contingentes e necessários, "*está dito na Carta aos Romanos: "Tudo é dele, por ele e nele" [...] É preciso afirmar que tudo que*

de qualquer modo exista é feito por Deus." (AQUINO, 2002, pg. 38). E contempla inclusive a multiplicidade dentro da unidade "- *Por isso disse Platão que antes de qualquer multiplicidade é preciso afirmar a unidade. E Aristóteles diz, no livro II da Metafísica, que aquilo que é ente ao máximo e verdadeiro ao máximo é a causa de todo ente e de toda verdade...*" (AQUINO, 2002, pg. 38). Sobre o Criador, ainda pode-se colher, de Tomás de Aquino, a reflexão sobre a aplicação do axioma "*do nada, nada se faz*" (AQUINO, 2002, pg. 48), de modo que o ser do mundo parte de Deus, do de si, em si e por si de Deus, parte da determinação produzida pelo intelecto Divino, que de si, Criador, criara o mundo, consumara-se no mundo e também age no mundo em Espírito Santo.

De Hegel, na obra *Filosofia da Religião*, colhe-se semelhante viés de Platão, tangente a racionalidade de Deus, como pensamento que faz o ser. Eis que Hegel entendera Deus como Aquele que engendrara a criação na Razão-Divina, intrínseca no Espírito-Divino, num infinito processo de suprassunção, *auf-hebung*, entre a negação da negação e a subdeterminação de si, por si e para si, num movimento de infinitude, engendrando o mundo a partir de si como Espírito-Santo-Livre-Infinito, que em si está para além do ser.

Neste caminho nota-se Êxodo, "3 [...] 14 Deus respondeu a Moisés: *"Eu sou aquele que sou"*. E ajuntou: *"Eis como responderás aos israelitas: (Aquele que se chama) 'Eu sou' envia-me junto de vós"*. (BIBLIA, 2009, pg. 103).

Assim, é possível perceber a concordância entre estes pensadores, filósofos e teólogos, quanto a existência de um Produtor Divino, de uma Criador, quanto a existência de um Deus Criador. Ainda, colhe-se de Hegel, mais que uma concordância, colhe-se um complemento de justificações, pois, quando o conteúdo da teologia, que é sentido na imediatês, e por vezes é imediato, encontra oposição do humano, este conteúdo teológico acaba sendo reforçado pelo conteúdo filosófico, que é mediato, possibilitando, deste modo, por mais de uma via a reconciliação e a reintegração do humano com Espírito Divino, possibilitando, assim, a superação do dualismo e a admissão da dialética, que concilia o Uno e o Trino, na idéia de Deus, referente à idéia de Deus, no movimento unitário da racionalidade.

2. DO PERCURSO NA OBRA HEGEL: FILOSOFIA DA RELIGIÃO.

Da obra hegeliana “Filosofia da Religião” se colhe um admirável percurso realizado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel referente aos pilares da construção do pensamento religioso, onde o autor, filósofo e professor partira da sensibilidade imediata e indeterminada e chegara à religião consumada. Hegel, demonstrara a importância da liberdade como elemento próprio de Deus, como elemento da própria determinação e da subdeterminação Divina, condenando a escravatura. Demonstrara: o Pai, como Aquele que é em si, que supera as contradições internas em si e por si, subdeterminando-se em si mesmo, em um processo infinito e livre; o Filho, como Aquele que se diferencia do Pai, para ser o outro, enquanto encarnado humano, mas que conhece o Pai e faz a vontade do Pai, numa revelação do Pai, vencendo a morte e a finitude; e, o Espírito Santo, como Aquele que é em si, enquanto Pai e Filho, reconciliados para si, em si e por si.⁴

Nesta obra Hegel: discorrera sobre a relação da filosofia da religião com a filosofia em geral, entendendo aquela como sendo a filosofia primeira, pois o objeto de estudos é a reconciliação/reintegração do homem com o Criador; discorrera sobre a relação da filosofia da religião com as exigências temporais do autor, quais sejam, superar o dualismo e levar à compreensão da unidade⁵; discorrera sobre o conceito de religião como “*la determinación de la universalidad*” (HEGEL, 2008, pg. 44); discorrera sobre a religião determinada e a religião absoluta, aquela enquanto processo de pensar humano afim de dizer sobre Deus (grega, judaica e romana), esta enquanto processo de compreensão do Espírito-Livre (Pai), diferenciando-se de si (Filho), retornando-se à si (Espírito-Santo), em movimento volitivo-infinito-livre⁶;

⁴ Diferindo-se o “Si” de o “Ser”: aquele é intrínseco à si mesmo, ao Espírito; este é extrínseco é o ser no mundo empírico e/ou metafísico (conceitual).

⁵ *Tanto el saber inmediato como el mediato, considerados por separado, son completamente unilaterales; lo verdadero es su unidad: un saber inmediato que a la vez está mediado, y un saber mediato que es a la vez en sí simple referencia inmediata a sí mismo. Esa unilateralidad hace finitas estas determinaciones. Al quedarsuperada por tal conexión, resulta una relación de infinitud. Lo mismo ocurre con el sujeto y el objeto. En un sujeto que en sí es objetivo desaparece la unilateralidad, no la distinción: ésta pertenece a su pulsación vital, a la tendencia, movimiento e inquietud de la vida, tanto espiritual como natural. Ahí hay una unificación donde la diversidad no se ha extinguido pero ha sido absorbida.* (HEGEL, 2008, pg. 41).

⁶ *Aquí el espíritu que es en sí y para sí ya no tiene más ante sí, en su desarrollo, formas singulares o determinaciones uyas, y ya no sabe más de sí en cuanto espíritu finito o espíritu afectado por alguna nota distintiva o limitación sino que ha superado aquellas limitaciones y es para sí lo que él era ya en sí. Este saberse el espíritu tal como él era en sí es el ser en sí y para sí del espíritu, la religión*

discorrera sobre o saber acerca de Deus; discorrera sobre o saber imediato, como consciência e certeza à cerca de Deus, em aspectos concretos: subjetivamente, crer enquanto sentimento; e, objetivamente, ter conteúdo e ter representação; discorrera sobre o pensar à cerca de Deus, como movimento; discorrera sobre a relação entre o pensar e a representação, esta como um conteúdo sensível e espiritual, distintivo⁷, aquela como processo, como universalidade geral que também está dentro da representação; discorrera sobre o engendramento entre o pensar e o representar, que se desdobra na relação entre saber imediato e saber mediato; discorrera sobre o saber religioso como uma elevação à Deus, como um movimento em si mesmo em direção à Deus⁸, buscando o conceito puro “*pero en el concepto puro sólo existe lo inseparable*” (Hegel, 2008, pg. 100); e, discorrera sobre o culto, como a dimensão prática⁹.

Nesta obra hegeliana se demonstraram algumas formas de religião. A religião imediata, ou religião da natureza, intrínseca ao finito, ao ser¹⁰, comportando: a religião da magia, como a tentativa de alguns, de forma particular, controlar e governar a natureza; a religião do império, onde o imperador é tido como divino; a religião do ensimesmar-se, como a tentativa de chegar a Deus pela negação do mundo exterior, dentro de si, no vazio, para se chegar ao nirvana; a religião hindu, como o Trimurti “*Aquellos tres en cuanto totalidad que es un entero y una unidad es denominado <<Trimurti>> por los hindúes. <<Murti>> significa alma y toda emanación, todo lo espiritual. <<Trimurti>> son las tres esencias*” (Hegel, 2008, pg.

consumada y absoluta en la que es manifiesto l o que es el espíritu, Dios, - y esta religión es la religión cristiana. Que el espíritu deba recorrer su camino, tanto en la religión como en todo lo demás, eso es algo necesario en el concepto del espíritu; y él n o es espíritu sino porque existe para sí en cuanto negación de todas las formas finitas, en cuanto idealidad absoluta. (HEGEL, 2008, pg. 48).

⁷ *Posee todo contenido sensible y espiritual tomado aisladamente en lo que tiene de distintivo. [...] Pero la forma del pensar en general es la universalidad y ésta se infiltra también dentro de la representación;* (HEGEL, 2008, pg. 76)

⁸ *EJ33 saber acerca de Dios es una mediación en general porque ahí se presenta una referencia de mí mismo a un objeto, D i os, el cual es otro respecto de mí.* (HEGEL, 2008, pg. 83)

⁹ *La religión es relación con Dios. Dijimos que esta relación está en el pensar. Dios es para el pensamiento porque Él es lo universal en sí y para sí. El juicio [Urteil] de este universal en sí y para sí, la creación, consiste en particularizarse, en este diferenciarse del espíritu particular respecto del Espíritu absoluto. La primera relación que habíamos considerado era la del saber, la relación teórica. La segunda es la relación práctica, el saber acerca de esta elevación y la elevación misma es saber. El tercer momento es el saber acerca de este saber. Tal es la religión real.* (HEGEL, 2008, pg. 104)

¹⁰ Fazendo importante ressaltar a diferença entre “si” e “ser”, porque o “ser” é determinado e finito, em que pese poder estar em movimento infinito; e, o “si” é indeterminado ou é subdeterminado, determinando-se em si mesmo, e infinito (Neste estaria Deus, em Êxodo, 3.14), para além do “ser”.

151); a religião da transição, como a autoconsciência da identidade subjetiva com o todo¹¹; a religião da luz, sendo a religião persa, como um saber e um agir de forma luminosa, porém nesta sempre se tem a dualidade, já que a luz sempre tem as trevas diante de si, “*Ormuz tiene siempre a Ahrimán frente a sí.*” (Hegel, 2008, pg. 169); a religião egípcia, como a religião da alma, enquanto processo de pensamento determinante e percebente “*Lo que hemos indicado es su alma, su determinación principal.*” (Hegel, 2008, pg. 171); a religião da beleza, religião grega, que segue a linha da reflexão da alma, porém com o aspecto do humano, sendo a religião da humanidade, em outras palavras, da humanização¹²; a religião judaica, como a religião da sublimidade, onde o homem não tem acesso direto à Deus; a religião romana, como uma religião de estado, como uma religião de finalidade que busca conjugar a religião da beleza, grega, com a religião da sublimidade, judaica; e, a religião consumada, como a religião enquanto processo dialético e históricos, de Deus-Filho, numa dinâmica de ser em Si e por Si, enquanto processo infinito e livre de negação da negação e subdeterminação do Espírito-Divino-Livre, *auf-hebung*, assim, infinito, indeterminado/subdeterminado e determinante, ser de si por si, diferenciado de si como Filho, e regressante à si, constituindo o Espírito-Santo, para além do ser, e que se encontra também na comunidade.

Assim, em Hegel o mal, não é “superado”, é “anulado”¹³, bem como, que a escravidão contradiz ao cristianismo, porque está contra a razão¹⁴. E, no viés da

¹¹ *La transición es el hecho de que este sujeto o autoconciencia subjetiva es puesto en identidad con aquella unidad substancial llamada Brahm, que esto Uno es captado ahora como unidad determinada en sí misma, como unidad subjetiva en sí misma y, por tanto, como totalidad en sí misma.* (HEGEL, 2008pg. 160)

¹² *El contenido que nos atañe especialmente consiste en que ésta es una religión de la humanidad.El hombre llega a su derecho y a la afirmación en la que lo concretamente humano es representado como divino. En los dioses griegos no hay ningún contenido que no sea esencialmente familiar al hombre.* (HEGEL, 2008pg. 181)

¹³ *La tarea de la Iglesia consiste en lograr que este hábito y esta educación del espíritu lleguen a ser cada vez más interiores, que esta verdad l legue a ser cada vez más idéntica al sí mismo, a la voluntad del hombre, que esta verdad l l egue a ser su querer, su objeto, su espíritu. La lucha ha pasado y existe la conciencia de que no hay una lucha, como en la religión persa o en la filosofía kantiana, en la que l o malo jamás es otra cosa que algo que debe ser superado, pero que en sí y para sí permanece opuesto al bien, a lo supremo, en lo cual no hay otra cosa que el progreso indefinido.*

[2 14] *1 La permanencia de la comunidad se consume en el goce de apropiarse de la presencia de Dios. Se trata justamente de la conciencia de la presencia de Dios, la unidad con Dios, la unio mystica, el sentimiento íntimo de Dios, el sentimiento de su presencia inmediata en el sujeto.* (HEGEL, 2008, pg. 273).

¹⁴ *La esclavitud contradice al cristianismo porque está contra la razón. Esta reconciliación debe llevarse a cabo también en lo mundano.* (HEGEL, 2008, pg. 275).

razão a filosofia corrobora a teologia, pois a religião é sentimento imediato e indeterminado, onde, por vezes, surgem dúvidas que enfraquecem a religião, mas que a filosofia pode fazer a reconciliação para ajudar a religião explicando, mediando e determinando¹⁵.

Nesta linha, colhe-se de Hegel uma religação, reconciliação e reintegração através da racionalidade livre e volitiva do homem, num processo de perceber o conceito e a idéia de Deus.

3. O PROBLEMA DA ÊNFASE À “RACIONALIDADE” NA OBRA FILOSOFIA DA RELIGIÃO DE HEGEL.

Em que pese manter a consciência de que os escritos de Hegel e seus vieses são reflexos do ser no tempo de Hegel, ou seja, reflexos do conjunto cultural e circunstancial, importa observar que a ênfase à “racionalidade”, em Hegel, pode ser criticada à luz das conseqüências desta ênfase no pensamento e no discurso religioso e estatal.

Em Hegel há uma ênfase à “racionalidade”, sendo que a racionalidade, em Hegel, é o que difere os homens dos animais, constituindo uma categorização: do que é religável e do que não é religável (do que tem religião e do que não tem religião); do que tem espírito e do que não-tem-espírito; e, do que tem reintegração e do que não tem reintegração com Deus.

Entendendo-se a religação (religião) como o procedimento livre e volitivo do sujeito em direção à Deus, ao Absoluto, de forma imediata e sentida, evoluente para a forma determinada e realizada na forma consumada (do Pai, do Filho e do Espírito Santo), consumação que pode ser copiada pelo homem.

Entendendo-se espírito-do-homem, em Hegel, como a quiddidade do homem, que possibilita a religação e a reintegração com Deus, pelo processo da racionalidade e da suprassunção.

¹⁵ *La piedad ingenua no necesita eso; el corazón da testimonio del Espíritu, acoge la verdad que llega a ella en forma de autoridad y, mediante esta verdad, siente la satisfacción y la reconciliación⁹⁴. Pero no bien el pensamiento comienza a poner oposición a lo concreto y a ponerse en oposición contra lo concreto, el proceso del pensar debe recorrer esta oposición hasta su reconciliación. Esta reconciliación es la filosofía.* (HEGEL, 2008, pg. 279)

Entendendo-se reintegração como o movimento, semelhante à Santíssima Trindade, de, sendo espírito diferido (particular), voltar a ser Espírito-Absoluto-Concreto, reintegrando-se o homem-espírito à Deus-Espírito-Santo.

Ainda, é possível, de Hegel, ler uma relação entre o espírito e o pensamento, de modo que sem este não se teria acesso àquele, enquanto conceito, assim, o pensamento é condição de discurso sobre o espírito, nesta linha, pode-se ver uma diferenciação do homem e do animal.

Contudo, à significância do termo “homem” e do termo “animal”, pode ter dois ou mais vieses, conforme a interpretação hermenêutica, conforme a interpretação das raízes semânticas e lógicas que se faça (h.om.em e an.im.al), porém, ponderando-se dois vieses: o primeiro, tomando-se os termos “homem” e “animal”, em Hegel, respectivamente, como aquele que tem a humanidade¹⁶ e aquele que tem a animalidade (ou seja, qualidades, humanidade e animalidade, inerentes ao próprio homem pensante e com espírito); e, o segundo, tomando-se o “animal” como o ser vivente, que não atingiu a condição de pensamento do “homem” (leões, bois, formigas, etc).

Nisso há um problema filosófico, frente a ambiguidade de significância do termo “animal”, bem como, há um problema ético compreendendo-se “animal” e “homem” de forma tão diferentes que um seja tido como possuidor de espírito e outro seja tido como não possuidor de espírito, de um ser possuidor de capacidade pensante e outro não

Colhe-se da obra de Hegel, que animal possui sentimento, mas só os homens possuem pensamento¹⁷. Colhe-se da obra que o animal não sabe a respeito do “limitado”¹⁸ e do “ilimitado”, do “finito” e do “infinito”. Os animais são conceitos, mas não sabem à cerca do conceito¹⁹. Colhe-se que só o homem tem religião²⁰, sendo

¹⁶ *La transición de este enigma de lo natural a lo espiritual es la esfinge con cuerpo de animal y con cabeza de hombre.* (HEGEL, 2008, pg. 337).

¹⁷ *El animal posee sentimientos pero meros sentimientos; el hombre es pensante y sólo él posee religión. Debe concluirse que la religión tiene su sede más íntima en el pensar.* (HEGEL, 2008, pg. 56).

¹⁸ *El animal, la piedra, no sabe acerca de su límite. Pero el yo, el saber, el pensar en general, aunque está limitado sabe acerca del límite y, justamente en este saber, el límite es sólo límite, solamente algo negativo fuera de nosotros y yo estoy más allá de él.* (HEGEL, 2008, pg 89).

¹⁹ *El concepto es el fin de un objeto, el alma de lo viviente. Lo que llamamos alma es el concepto y en el espíritu,*

importante destacar a conexão entre a religião e a reintegração, aquela como movimento de racionalidade consciente e volitiva em direção à Deus, próprio do homens; esta, como movimento contingente ou necessário de racionalidade²¹, mas também em direção à Deus, enquanto que Deus é em si, por si e para si, e contem racionalidade-consciente-volitiva-livre. Porém, a significância de “animal” é um ponto delicado^{22 23 24}, porque se pode entender que o termo “animal” (biológico) tanja outros seres não-humanos, nesta hipótese se chega à uma legitimação para um processo de eliminação, de colonização, de escravidão, de supressão das culturas fronteiriças e de dominação destes outros seres. Tendo-se que cogitar que, à nível poiético, algumas populações, algumas religiões e alguns Estados leram e aplicaram, Hegel, da primeira maneira (da maneira que o animal seja o outro e não a animália intrínseca ao próprio homem) “legitimando” a dominação.

en la conciencia, llega a la existencia el concepto como tal, el concepto libre, diferente de su realidad en sí - en su subjetividad. El sol, el animal, sólo es el concepto pero no lo posee. El concepto no es objetivo para ellos. (HEGEL, 2008, pg. 98).

²⁰ *Pero se debe considerar que sólo el hombre posee religión. La religión tiene su lugar y su ámbito en el pensar. El corazón y el sentimiento que experimentan la verdad de la religión inmediatamente no son el corazón y el sentimiento de un animal sino del hombre pensante ; se trata del corazón y sentimiento pensante y lo que hay de religión ambos es un pensar de ambos. Pero no bien se comienza a extraer conclusiones, a razonar, a dar razones, a proseguir en la determinación del pensamiento, esto siempre es un pensar. (HEGEL, 2008, pg. 218).*

²¹ *Los animales no poseen ninguna conciencia, no tienen este diferenciarse en sí mismos y carecen de todo libre ser para sí respecto de la objetividad en general. (HEGEL, 2008, pg. 246).*

²² *Todo lo natural, todos los animales son buenos; pero esta bondad no puede corresponder al hombre.*

La exigencia absoluta consiste en que el hombre no persista como voluntad natural y como ser natural. Por cierto él es a la vez conciencia, pero como hombre puede ser un ser natural en tanto que lo natural constituye el fin, el contenido y la determinación de su querer. Debemos examinar más en detalle esta determinación. (HEGEL, 2008, pg. 246).

²³ *Ahora bien, el asunto consiste simplemente en que el hombre no es inmortal sino por el conocimiento; porque sólo el pensar hace que él no sea un alma mortal y animal, sino pura y libre. El conocer o el pensar es la raíz de su vida, de su inmortalidad en cuanto totalidad en sí misma. El alma animal está sumergida en la corporalidad; en cambio, el espíritu es totalidad en sí mismo. Tal es la primera representación. (HEGEL, 2008, pg. 250)*

²⁴ *Ahora bien, ¿ qué es este concepto ? - Ante todo, por lo que concierne al lugar y terreno de la religión, éste es el pensar. Todos admiten que Dios sólo debe ser alcanzado por medio del pensar y, además, que los animales no tienen religión porque no piensan. Sin embargo, aquí se niega, en parte, que el terreno de la religión es el pensar. El pensar es actividad de lo universal, tiene como contenido solamente lo universal; en esa medida él es solamente el terreno abstracto de la religión, porque Dios no es meramente lo universal sino lo concreto . Esto lo aportará el concepto de I a religión. Dios no es mera substancia en general sino la substancia que se sabe, sujeto. (HEGEL, 2008, pg. 313)*

O ponto crucial de diferenciação é que Hegel escrevera que o homem é espírito e os animais não, “*La determinación fundamental se reduce al hecho de que el hombre como tal no es un ser natural, no es animal sino espíritu.*” (HEGEL, 2008, pg. 114). Logo, Deus é Espírito e o homem é espírito. Assim para o homem é possível a reconciliação e a reintegração, mas para os animais, que não são espírito, não haveria reintegração, de modo que poderiam ser tratados como coisas.

Destarte, sendo de categorias diferentes, o homem poderia usar, fruir e dispor das coisas, dos animais e da própria natureza, pois, somente o homem-espírito teria reintegração com Deus-Espírito.

Mas, para amenizar esta cultura de dominação e exploração se pode olhar para Encíclica *Laudato Si*, reconhecendo proteção à toda obra do Criador: aos homens, aos animais, às plantas e à biosfera, como uma unidade.

Porque nesta encíclica se declara que a crise ecológica é consequência da atividade humana²⁵ e é consequência do não-progresso da moral humana²⁶.

Nisto, se faz à crítica a excessiva ênfase à racionalidade em Hegel, pois, na medida em que Hegel atribuíra conexão e simetria, por semelhança, da racionalidade-humana e à Racionalidade-de-Deus; atribuíra conexão e simetria, por inclinação, do espírito-humano e ao Espírito-Santo-de-Deus. Ou seja, ele excluía os outros seres da possibilidade de reconciliação e reintegração ao Espírito-Divino.

Entretanto, e encíclica papal anda ao lado das lições de Hegel, quando diz que o homem é espírito e é vontade, mas a encíclica papal *Laudato Si* dá um passo à frente ao declarar que o homem é espírito, é vontade e é natureza: “*Ele é espírito e vontade, mas é também natureza.*” (FRANCISCO, 2015, pg. 6, Encíclica *Laudato*

²⁵ Oito anos depois da *Pacem in terris*, em 1971, o Beato Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é « consequência dramática » da actividade descontrolada do ser humano: «Por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, [o ser humano] começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação». [...]

porque «os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento económico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem». (FRANCISCO, 2015, pg. 4).

²⁶ O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a « eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente ».10 Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque «o livro da natureza é uno e indivisível», incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que « a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana ». (FRANCISCO, 2015, pg. 6)

Si, citando o Discurso ao Bundestag, Berlim (22 de Setembro de 2011): AAS 103 (2011), 664; *L'Osservatore Romano* (ed. portuguesa de 24/IX/2011), 5.).

Assim, se para Hegel o homem é “espírito e vontade”, então “ser espírito” e “ser vontade” é predicado do homem. Se para o Papa Francisco o homem é espírito, vontade e natureza, então, “ser espírito”, “ser vontade” e “ser natureza” é predicado do “homem”. Porém o homem é unitário, não é fragmentado, logo, o espírito, a vontade e a natureza se inter-relacionam e podem se estender de uma a outra dentro da unidade “homem”.

De modo que é possível a reintegração com Deus tanto para o homem, quanto para a natureza. Porque Deus-Espírito está no homem, está na comunidade, está na natureza e está para além da natureza como Espírito-Santo-Absoluto-Infinito-Livre-Volitivo em infinito processo de *auf-hebung*.

Assim, há uma conexão do natural e do transnatural, do “ser” e do “Si”, como uma unidade indivisível. E, nesta linha da multiplicidade e da unidade cita-se: “*Bento XVI [...] ».10 Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque «o livro da natureza é uno e indivisível»*” (FRANCISCO, 2015, pg. 6). Então, tanto homem-espírito, quanto, natureza-espírito pode se reintegrar à Deus-Espírito-Santo. O que implica um reposicionamento do homem frente ao mundo, com um olhar para a unidade^{27 28}. Olhar este que força a ponderar sobre as convicções do passado²⁹ e sobre os modelos de produção³⁰, criados sob concepções equivocadas de que somente o

²⁷ O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exactas ou da biologia e nos põem em contacto com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reacção de Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar às flores « convidando-as a louvar o Senhor, como se gozassem do dom da razão». (FRANCISCO, 2015, pg. 10, citando Tomás de Celano, Vita prima di San Francesco, XXIX, 81: Fonti Francescane, 460).

²⁸ Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, « enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem – o doce nome de irmãos e irmãs».2 (FRANCISCO, 2015, pg. 10 citando Legenda Maior, VIII, 6: Fonti Francescane, 1145.)

²⁹ 19. Depois dum tempo de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está a entrar numa etapa de maior consciencialização. (FRANCISCO, 2015, pg.18).

³⁰ Existem formas de poluição que afectam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas

homem tem espírito e que somente o homem é dotado de racionalidade, e que portanto somente o homem se reintegra à Deus, como Racionalidade-Livre-Volitiva.

Entretanto, crê-se que tanto racionalidade como espírito tenham um sentido mais amplo para Hegel, pois, conforme se colhe do Salmo 148³¹, há um convite às outras criatura à louvar. Nesta linha o espírito passa a ser qualidade também dos outros seres, logo, reintegráveis³².

Neste caminho o Papa Francisco cita São Boaventura e escreve que toda a criatura traz em si uma estrutura trinitária. Logo, a qualidade de possuir espírito não é inerente somente ao homem, mas à todas as criaturas.

239. Para os cristãos, acreditar num Deus único que é comunhão trinitária, leva a pensar que toda a realidade contém em si mesma uma marca propriamente trinitária. São Boaventura chega a dizer que o ser humano, antes do pecado, conseguia descobrir como cada criatura «testemunha que Deus é trino». O reflexo da Trindade podia-se reconhecer na natureza, « quando esse livro não era obscuro para o homem, nem a vista do homem se tinha turvado».170 Este santo franciscano ensina-nos que toda a criatura traz em si uma estrutura propriamente trinitária, tão real que poderia ser contemplada espontaneamente, se o olhar do ser humano não estivesse limitado, obscurecido e fragilizado. Indica-nos, assim, o desafio de tentar ler a realidade em chave trinitária. (FRANCISCO, 2015, pg. 181)

quantidades de fumo produzido pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afecta a todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, insecticidas, fungicidas, pesticidas e agro-tóxicos em geral. Na realidade a tecnologia, que, ligada à finança, pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes resolve um problema criando outros. (FRANCISCO, 2015, pg. 18).

³¹ 72. Os Salmos convidam, frequentemente, o ser humano a louvar a Deus criador: «Estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor é eterno» (Sl 136/135, 6). E convidam também as outras criaturas a louvá-Lo: «Louvai-O, sol e lua; louvai-O, estrelas luminosas! Louvai-O, alturas dos céus e águas que estais acima dos céus! Louvem todos o nome do Senhor, porque Ele deu uma ordem e tudo foi criado» (Sl 148, 3-5). Existimos não só pelo poder de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso O adoramos. (FRANCISCO, 2015, pg. 58).

³² 240. As Pessoas divinas são relações subsistentes; e o mundo, criado segundo o modelo divino, é uma trama de relações. As criaturas tendem para Deus; e é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez, para outra realidade, de modo que, no seio do universo, podemos encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam.171 Isto convida-nos não só a admirar os múltiplos vínculos que existem entre as criaturas, mas leva-nos também a descobrir uma chave da nossa própria realização. Na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais, quanto mais se relaciona, sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas.

Assim assume na própria existência aquele dinamismo trinitário que Deus imprimiu nela desde a sua criação. Tudo está interligado, e isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. (FRANCISCO, 2015, pg. 181, citação 171 Cf. Tomás de Aquino, Summa theologiae I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.)

CONCLUSÃO

Após a revisão bibliográfica da obra *Filosofia da Religião*, de Hegel; de fragmentos da obra *Sofista*, de Platão; de fragmentos da obra *Suma Teológica*, de Tomás de Aquino; da Encíclica *Laudato Si*, do Papa Francisco, entre outras, conclui-se: que há uma convergência entre esses pensadores quanto a existência de um Criador, um Produtor Divino, de Deus, de um Motor Primeiro e de uma causa eficiente; que Hegel vincula racionalidade ao espírito, de modo que Deus é Espírito, tendo-se o conceito de Deus, a Idéia de Deus, que comporta a racionalidade de Si, por Si e para Si, comporta a Racionalidade-Divina-Livre-Volitiva-Infinita, num infinito processo de negação da negação e subdeterminação de Si, por Si e para Si e determinação do ser, numa suprassunção, *auf-hebung*; que sendo o homem um ser racional, este pode se reintegrar com Deus, pois, Deus é Espírito e o homem também é espírito, porque o homem é racional; que Hegel dá uma ênfase grande à racionalidade diferindo os homens dos animais, atribuindo àqueles o espírito e negando à estes o espírito, porque, para Hegel, o homem é espírito e vontade; que o Papa Francisco entende que o homem é espírito, vontade e natureza “*Ele é espírito e vontade, mas é também natureza.*” (FRANCISCO, 2015, pg. 6); que sendo o homem unitário e tendo em si a quiddidade de espírito e as qualidades do espírito, da vontade e da natureza essas qualidades podem ser reciprocamente; e, que, conforme o Salmo 148, tanto ao homem-espírito, quanto à natureza, é possível a reintegração com Deus-Espírito-Santo-Livre-Volitivo-Infinito.

BIBLIOGRAFIAS

AQUINO, Tomás, **Suma Teológica**, Volume II. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

BÍBLIA SAGRADA. Tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos Monges. 188. ed. São Paulo: Editora Ave-Maria, 2009.

GRIMBERG, Carl. **História Universal**. Santiago. Chile: Sociedade Comercial y Editorial LDA, 1989.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Filosofía de la religión**. Tradutor Ricardo Antonio Ferrara Forino. adrid: Editora Trotta S.A, 2008.

FRANCHINI, Ademilson S., SEGANFREDO, Carmen. **As melhores histórias da mitologia: deuses, heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana**, vol. 1. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012.

FRANCISCO, **Carta Encíclica Laudato Si' do Santo Padre Francisco Sobre o Cuidado da Casa Comum.**

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf , 29/11/2021, 10:12.

HOMERO. **Odisséia, v.1: Telemaquia / Homero**; tradução grego, introdução e análise de Donaldo Schüler. Porto Alegre/RS. L&PM Pocket, 2010.

HOMERO. **Odisséia, v.1: Regresso / Homero**; tradução grego, introdução e análise de Donaldo Schüler. Porto Alegre/RS. L&PM Pocket, 2014.

HOMERO. **Odisséia, v.1: Ítaca / Homero**; tradução grego, introdução e análise de Donaldo Schüler. Porto Alegre/RS. L&PM Pocket, 2014.

PLATÃO. **Sofista**. Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. Coleção os Pensadores. Porto Alegre: Editora Globo, 1972.